

ФУТБОЛДА ЖАМОАВИЙ ҲИМОЯЛАНИШ ҲАРАКАТЛАРИ

Набижонов А.

ЎзДЖТСУ, 2-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7880327>

Аннотация. Мазкур мақолада футболда жамоавий ҳимояланиш ҳаракатлари ҳақида сўз боради. Мақола давомида турли фикр ва мулоҳазалар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: жамоавий ҳимояланиш, рақибларга қарши уюшқоқ тактик ҳаракатлар, ҳимоядаги команда ҳаракатлари.

TEAM DEFENSIVE ACTIONS IN FOOTBALL

Abstract. This article is about team defensive actions in football. Throughout the article, various opinions and considerations have been cited.

Key words: collective defense, organized tactical actions against opponents, team actions in defense.

ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ В ФУТБОЛЕ

Аннотация. Данная статья посвящена коллективным оборонительным действиям в футболе. На протяжении всей статьи приводились различные мнения и соображения.

Ключевые слова: коллективная оборона, организованные тактические действия против противника, командные действия в обороне.

Ўйинчиларнинг ҳужум қилаётган рақибларга қарши уюшқоқ тактик ҳаракатлари мудофаада команда бўлиб ўйнаш негизида ётади. Бундай ҳаракатлар ҳужумни муваффақиятли қайтариш ва мудофаа ҳолатидан чиқиб, ҳужумга ўтиш имконини беради. Бу ҳаракатларнинг ҳимоя қилиш мақсади хавфли зонада тез куч тўплаб, ўйинчиларни қайта жойлаштириш ва бир-бирини алмашлашдан иборат бўлади. Кўпроқ қандай вазифани ҳал этишга қаратил-ганлигига қараб, ҳимоядаги команда ҳаракатларини шахсий ҳимоя, аралаш ҳимоя ва зона ҳимоясига бўлиш мумкин.

Шахсий ҳимоя – бу мудофаа қилаётган ҳар бир ўйинчи ўзига топширилган рақиб ўйинчиси учун қатъиян жавобгар қилиб уюштирилган мудофаа. Бунда команданинг ҳар бир ўйинчисига рақибларнинг маълум бир ўйинчисини қаттиқ «тутиб», унинг ҳаракат қилишини, шериклари билан ҳам-корлик қилишини қийинлаштириш топшириб қўйилади.

Ўйинчини қаттиқ «тутиш»дан қўзланган мақсад рақибнинг ўйин ҳаракатларини бошлашига йўл қўймаслик унинг бошлаб улгурган ўйинини бузишдан кўра осон эканлигидир.

Бунинг учун ҳужумчи билан оралиқ масофани шундай сақлаш керакки, токи унга йўналтирилган тўпни олиб қолиш ёки ҳужумчи билан бирга ҳаракатлана бориш ёхуд тўпни қабул қилиш пайтида унга ҳужум қилиш мумкин бўлсин.

Бироқ, кўпинча шундай бўладикки, унда қатъиян шахсий ҳимояга қарши ҳужум тўғри уюштирилса, ҳужум қилаётган томон манёврлар ёрдамида ўзига керакли зонани бўшатиб олиш ёки қўриқловчиларни улар учун ўрганиш бўлмаган, қолаверса, ўзларига хос вазифаларни бажара олмайдиган позицияларга олиб кетиш имкониятига эга бўлади. Шунда ҳимоячиларнинг ўзаро ҳамкорлиги, стра-ховка қилиш имконияти бузилади.

Шахсий қўриқлаш ўйинчилардан ўйинни тактик жиҳатдан жуда нозик тушунишни, тез ҳаракат қилишни ва ўхшаш вазифаларни бажара билишни талаб қилади.

Зона ҳимояси бу ҳимояда ўйин олиб боришнинг ҳимоя қатори ўйинчиларидан ҳар бири майдоннинг маълум участкасини назорат қилиб, шу зона доирасида пайдо бўлган ҳар бир рақиб ўйинчиси билан тўп учун курашга кири-шадиган тактик усулидир.

Зона ҳимоясида мудофаадаги ўйинчи дарвозага нисбатан пайдо бўлган ҳар бир хавф учун ўзини жавобгар ҳис этиши керак. Бундан ташқари, зона ҳимоясида шерик-ларнинг страховка тарзида бир-бирига ёрдам бериши ҳам бўлади.

Кўриқланаётган ўйинчиларнинг бир-бирига «ошири-ши» бундай ҳимоядаги зарур элемент ҳисобланади. Бу «ошириш» ҳужум бошланиши олдидан ёки у эндигина бошланган вақтда амалга оширилиши керак. Ҳужумнинг яқунловчи босқичида ўйинчиларнинг бевосита ўз дарвозаси яқинида «ошириш» элементини бажариш тавсия этил-майди.

Ҳимоядаги зонали ўйин тизимининг шахсан кўриқ-лашга нисбатан афзаллиги шундаки, бунда майдоннинг ҳеч бир қисми мудофаадагиларнинг назоратидан четда қолмайди. Аралаш ҳимоя ҳозирги футболда ҳимояда ўйнашнинг энг тарқалган ва энг оқилона тактикаси ҳисобланади. Бунда шахсий ҳимоя билан зона ҳимоясининг принциплари узвий қўшилган бўлади: баъзи бир ўйинчилар топшириққа биноан фақат ўзига топширилган рақиб ўйинчисини кўриқлаб юрсалар, бошқа бирлари кўпроқ зонада ўйнайдилар.

Шунингдек, битта ўйинчи ҳам бу иккала методни бирга қўшиб қўллаши мумкин. Шундай қила билиш ҳимояда ўйнаш методларини кўпайтириб, команданинг мудофаа ҳаракатлари хазинасини бойитади ва бу ҳаракатларни кучайтиради.

REFERENCES

1. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Лёгкая атлетика: учеб.пособие для студентов высш.учеб.заведений. Издательский центр «Академия». – 2008 – 464с.
2. Исмагилов Д.К. Исследование интегральной подготовленности футболистов на этапах становления спортивного мастерства. Монография. УзГУФКС. – Чирчик. 2022. 107с.
3. Кошбахтиев И.А., Нуримов Р.И. Программирование подготовки футболистов высокой квалификации. ТУИТ. – Ташкент. 2005-120с.
4. Кошбахтиев И.А. Информационное обеспечение образовательного процесса по физическому воспитанию студентов (Учебное пособие) Ташкент.ТУИТ. 2004 – 90с.